

AMIR TEMUR SALTANATIDA DIPLOMATIK ETIKETNING RIVOJI

Ixtiyor Baxtiyor o'g'li Qirg'izboyev
O'zbekiston Milliy universiteti talabasi
qirgizbayev05@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola o'rta asrlar musulmon Sharqining qudratli davlatlaridan biri hisoblangan Temuriylar saltanatida diplomatik etiketning rivoji, saltanatda diplomatik etiketning qay darajada taraqqiy etgani haqidadir. O'z davrining buyuk davlat arbobi va mohir sarkarda Sohibqiron Amir Temur davlatining ichki va tashqi siyosatida, madaniyatida barcha sohalar qatori diplomatik etiket ham muhim o'rinni egallaydi.

Kalit so'zlar: diplomatiya, Amir Temur diplomatiyasi, madaniyat, diplomatik etiket, rasmiy qabullar, diplomatik martaba, elchilik munosabatlari.

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идет о развитии дипломатического этикета в царстве Тимуридов, считающемся одним из могущественных государств средневекового мусульманского Востока, и о том, как развивался дипломатический этикет в этом царстве. Дипломатический этикет занимает важное место во внутренней и внешней политике и культуре Тимуридов, великого государственного деятеля своего времени и умелого полководца.

Ключевые слова: дипломатия, дипломатия Амира Темура, культура, дипломатический этикет, официальные приемы, дипломатическая карьера, дипломатические отношения.

ANNOTATION

This article is about the development of diplomatic etiquette in the kingdom of Timurids, which is considered one of the powerful states of the medieval Muslim East, and how diplomatic etiquette developed in the kingdom. Diplomatic etiquette occupies an important place in the domestic and foreign policy and culture of Timurids, his time and a skillful commander.

Keywords: diplomacy, Amir Temur's diplomacy, culture, diplomatic etiquette, official receptions, diplomatic career, diplomatic relations.

Jamiyat hayotida insonlar har doim etiket normalariga amal qilib yashashga harakat qilganlar. Umume'tirof etilgan etilgan normalari qatorida diplomatik etiketga ham rioya qilish lozim. Diplomatiya munosabatlarda ularga amal qilishlik qulay va tez yechim topishga yordam beradi. Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev diplomatiya va elchilar haqida fikr bildirib shunday deydi: «Elchi Prezidentning xorijdagi rasmiy vakili ekanligini, u davlatning tashqi siyosatini samarali amalga oshirish uchun to'liq mas'ul va javobgarligini qayd etdi. Shuning uchun elchi barcha xodimlaridan ko'proq ishlashi, o'zining aql-zakovati, tashabbuskorligi va talabchanligi, bilim va salohiyati bilan boshqalarga namuna bo'lishi lozim. U har kuni chuqur asoslangan yangi-yangi takliflar ishlab chiqib, taqdim etishi shart. O'zi ishlayotgan mamlakat hududlariga bevosita borib, ularning bozor siyosatini chuqur o'rganishi, biznesmenlar bilan uchrashib, o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalarini tashkil etishi darkor», - dedi Prezident. Shuningdek, Yurtboshimiz elchi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining vakili sifatida chet davlatlarda va elchixonada xodimlari orasida obro'-e'tibor va hurmatga sazovor bo'lishi kerakligi, barcha diplomatlar, o'zining idoraviy mansubligidan qat'i nazar, elchining xizmat topshiriqlarini so'zsiz bajarishga majburligini aytdi. [1]

O'zbek davlatchiligi tarixida diplomatiya sohasida juda ko'p yutuqlarga erishilgan. Ayniqsa, davlat boshqaruvi va diplomatiyaning rivojida Amir Temur va temuriylarning xizmatlari beqiyosdir. Sohibqiron bobomiz o'zining sa'y-harakatlari ila birlashgan mamlakat bunyod etar ekan, o'z davlatining har jabhalarda ilg'or bo'lishiga astoydil harakat qildi. Movarounnahr, Xuroson va Xorazm diyorlarini o'zining adolatli bayrog'i ostida birlashtirib, yagona xalqning ezgu maqsadlari yo'lida chet el davlatlari, jumladan, g'arbiy Yevropa mamlakatlari bilan o'zaro manfaatli va ikki tomonlama teng aloqalar o'rnatdi. Bu kabi olib borilgan tashqi siyosatda esa, albatta, diplomatik etiketning o'rni muhim ahamiyat kasb etganligi, shubhasiz.

Faylasuf olimi L.Muhammadjonova diplomatik etiket haqida fikr yuritib shunday deydi: «Diplomatik aloqalar o'rnatilgan davlatlar o'rtasida qadim davrlardan buyon etiket normalariga qat'iy amal qilinib kelingan. Xususan, Sharqning qudratli davlati Temuriylar saltanatida ham o'ziga xos etiket qoidalariga amal qilingan. Amir Temur diplomatiyasining o'ziga xosligi shundaki, u o'zining barcha turdagi murojaatlarida, hatto, qat'iy talab shaklida yozilgan nomalarida ham Sharq diplomatiyasi etiketlariga amal qilgan. Uzoq yurtlar hukmdorlarining qo'pol shaklda, ayrim hollarda o'ta tahqirlab yozilgan nomalariga ham Sohibqiron hamma vaqt o'z fikrlarini aniq bayon qilgan holda sokinlik va odob bilan javob bergan».[2] Chunonchi, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning "Sohibqiron" dramatik

dostonida Amir Temurning Yildirim Boyazidga qarata keltirgan shunday to'rtligi bor:

«U ham turkiy, men ham turkiy.

Bu ne gustohlik!

Samarqanddan yetib kelgan mening lashkarim

Ot suradi akasi yo ukasi tomon».[3]

Ushbu to'rtlik ham faylasuf olimaning fikrlarini to'la tasdiqlaydi. Boisi, Sohibqiron o'zining ichki va tashqi siyosatida o'ta vazminlik bilan ish yuritgan.

Amir Temurning shaxsan o'zi «Elchiga o'lim yo'q» degan qadimdan qolgan diplomatik qoidaga qat'iy amal qilgan va o'z qo'l ostidagilardan hamisha bunga qat'iy rioya etishlarini talab qilgan. Sohibqiron Amir Temur diplomatiyasida mardlik va jasorat bir-birini to'ldirib keluvchi ikki asosiy tushunchalardir. Bundan tashqari, Sohibqiron Amir Temur diplomatiyasining ma'naviy-axloqiy asoslarini Islom dini arkonlari tashkil etadi. «Aholi va lashkar uchun qozi tayin etdim. Va har mamlakatga shayx ul-islom yubordimki, islom ahlini gunoh ishlardan qaytarib, amri ma'ruf etkay. Va amr etdimki, shaharda masjidlar, xonaqohlar ta'mir etkaylar va yo'l boshlarida rabotlar bino qilg'aylar... Har shaharga ulamo va mudarrislar tayin etdimki, islom ruknlarini ta'lim bergaylar. Tafsir va hadis, fiqhdan musulmonlarga din ilmining darsini o'tkaylar», - deyiladi «Temur tuzuklari»da. [4] Bundan ko'rinib turadiki, Sohibqiron diplomatiyasida din, siyosat, ilm-fan doim hamohanglikni kasb etib xalqni ma'rifatli qilishga xizmat qilgan.

Amir Temurning diplomatiyasiga nazariy asos vazifasini o'tagan yana muhim manbalardan biri bu Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» asaridir. Sohibqironning: «Ochiq yuzlik va rahm-shafqat bila xaloyiqni o'zinga rom etdim. Adolat va muruvvat qilib, zulm-u javrdin yiroq bo'ldim», - degan so'zlari hayotidagi "Kuch – adolatda" shiorining mazmun-mohiyatini to'ldirib keladi.

Diplomatik etiket qoidalarida keltirilgan ishbilarmonlik, bir-birini hurmat-izzat qilish, xushmuomalalik, shirinso'zlik, berilgan va'dani o'z vaqtida bajarish, kamtarinlik kabi umuminsoniy fazilatlarining barchasiga amal qilgan Sohibqiron o'z qudratli davlatining qo'shni mamlakatlar bilan iqtisodiy, siyosiy, madaniy jihatdan aloqalarining rivojlanishiga erishdi. Natijada, saltanat har sohada gurkirab rivojlandi. Bu ham diplomatik etiketdan to'g'ri foydalana olishning samarasi, desak aslo mubolag'a bo'lmaydi.

Amir Temurning Fransiya qiroli Charl VI ga yuborgan nomasida: «Bizning u ulug' amirdan kutganimiz shuldiki, doimo bizga shohona maktublarni yuborib, o'z salomatliklarini bildirib tursalar, toki biz hotirjam bo'lgaymiz. Yana, sizning savdogarlaringiz bu tarafga qatnab tursalar, biz bu yerda ularni aziz va mukarram

tutg‘umizdir, shuningdek, bizning savdogarlar u tarafga yuborilsa, siz ham ularni aziz-u mukarram tutsangiz, hech kimsa ularga zo‘rluk qilmasa va zarar-zahmat yetkazmasa! Chunki dunyo savdogarlar bilan oboddir!» - deyiladi.[5]

Sohibqironning ushbu fikrlaridan ko‘rinib turibdiki, o‘zaro tashqi aloqalarni rivojlantirishda doimo diplomatik etiketning qoidalariga to‘liq amal qilgan holda xushmuomalalik, kamtarinlik, bir-birini hurmat-izzat qilish kabi umuminsoniy fazilatlardan foydalanib har jihatdan yetuk marralarni zabt eta olgan.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, Amir Temur diplomatiyasi o‘ziga xos usulda yaratilib chiqilishi bilan birgalikda unda etiket qoidalari qo‘llanilishi diqqatga sazovor. Ya’ni hozirgi elchilarga ko‘rsatilayotgan hurmatdan tortib, to xorijiy mamlakatlarning vakillariga ko‘rsatilayotgan ehtirom Sharq diplomatiyasi, xususan, Temur diplomatiyasining hamda diplomatik etiketining asosini tashkil etadi. Bu kabilar bugungi O‘zbekistonning tinchlikparvar siyosatining hamda millatlararo totuvlik, hamjihatlik, xavfsizlik, diniy bag‘rikenglik tamoyillarining mezonlaridir. Bugungi kunda dunyoning turli mamlakatlari bilan keng hamkorlik, ochiq va faol tashqi siyosat olib borilmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining 2018-yilda ilk bor O‘zbekistonning xorijiy davlatlardagi elchilari bilan ochiq tarzda o‘tkazgan onlayn muloqoti bu kabi amaliy ishlarning boshlanishi bo‘ldi. Shundan buyon davlatimiz tomonidan diplomatiya borasida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Biz yoshlar esa o‘z kasbimiz doirasida sohaning bo‘lajak mutaxassisleri sifatida diplomatik etiketni jamiyatda keng targ‘ib qilishimiz hamda uning rivojlanishi uchun sidqidildan xizmat qilmog‘imiz darkor. Ana shundagina ona Vatanimizning gurkirab rivojlanishi uchun oz bo‘lsa-da, o‘z hissamizni qo‘sha olamiz. Zero, Yurtboshimiz aytganlaridek, har tomonlama rivojlangan, inson qadri ulug‘ bo‘lgan "Yangi O‘zbekistonni birgalikda, albatta, bunyod etamiz".

REFERENCES:

1. <https://sputniknews.uz/20180112/7253966>.
2. L.A.Muhammadjonova. F.Obidjonova. «Etiket». O‘quv qo‘llanma. Toshkent-2017. 52-bet.
3. A.Temur. «Temur tuzuklari». - T.: IJOD-PRESS. Toshkent.2019. 69- bet.
4. A.Oripov. «Tanlangan asarlarlari». - T.: G‘afur G‘ulom NASN. 2001. 421-bet.
5. «Temuriylarning Yevropa mamlakatlari bilan aloqalari» - uz.m.wikipedia.org